

Smart Models, Disconnected Teams: The Fallacies of BIM Collaboration

Iasmin de Sousa Jaime

Universidade de Brasília, Brasil, iasmin.arch@gmail.com

Resumo

A difusão da Modelagem da Informação da Construção (BIM) é acompanhada por um discurso que associa sua adoção à colaboração interdisciplinar e à melhoria da qualidade ao longo do ciclo de vida dos empreendimentos. Contudo, na prática, persiste o descompasso entre o potencial técnico dos modelos digitais e a realidade organizacional dos projetos. Apesar dos avanços em interoperabilidade e automação, os fluxos de trabalho seguem fragmentados, com baixa integração e ausência de comportamentos colaborativos consistentes. Este artigo investiga barreiras culturais e organizacionais que limitam a efetividade do BIM, discutindo fatores como a herança do modelo linear e compartimentado de projeto, a falta de padronização dos fluxos, a resistência cultural e a carência de *soft skills*. Os resultados apontam que essa herança do modelo linear comprometem a consolidação de práticas integradas. Conclui-se que, embora os modelos digitais representem com alta precisão elementos construtivos, as equipes permanecem desconectadas, reproduzindo dinâmicas tradicionais. Por fim, propõem-se caminhos para superar esse cenário, enfatizando mudanças contratuais, culturais e de competências.

Keywords: Interdisciplinary Collaboration, BIM Mental Model.

DOI: [10.5281/zenodo.18462273](https://doi.org/10.5281/zenodo.18462273)

1. Introdução

A difusão da Modelagem da Informação da Construção (BIM) no setor da construção civil é frequentemente acompanhada de narrativas que a associam à inovação disruptiva, à integração multidisciplinar e ao aumento substancial da qualidade dos empreendimentos ao longo de todo o seu ciclo de vida. Documentos normativos, guias de implementação e políticas públicas reforçam essa imagem, destacando ganhos potenciais em eficiência, transparência e tomada de decisão. Contudo, a experiência prática e a literatura recente apontam para um cenário mais complexo: embora as ferramentas BIM tenham evoluído significativamente em termos de interoperabilidade, automação e controle de informações, as organizações ainda enfrentam desafios estruturais e culturais que limitam a materialização desses benefícios.

Apesar da crescente sofisticação dos modelos digitais, observa-se um descompasso entre o potencial técnico do BIM e sua aplicação nos processos de projeto e construção. Equipes frequentemente operam de forma fragmentada, com baixa integração entre disciplinas e ausência de comportamentos colaborativos consistentes. Essa desconexão se traduz em modelos ricos em informações, mas que não se convertem em processos de decisão mais ágeis ou coordenados. O resultado é a manutenção de uma lógica de trabalho herdada do paradigma CAD, e dos processos tradicionais de projeto marcada pela linearidade e pela entrega sequencial de informações, em detrimento dos fluxos integrados que o BIM, em teoria, viabilizaria.

A literatura aponta que a transição para fluxos colaborativos plenos não é apenas uma questão de adoção tecnológica, mas sobretudo de transformação cultural e reestruturação organizacional. Resistência à mudança, centralização decisória, ausência de protocolos claros de colaboração e falta de incentivos institucionais para a coautoria de modelos são obstáculos recorrentes. Esses fatores são agravados pela formação profissional ainda fortemente centrada em competências técnicas isoladas, em detrimento de habilidades interpessoais e de gestão da informação, essenciais para a maturidade colaborativa.

Outro elemento crítico para compreender as falácias da colaboração BIM é o modelo de aprendizado predominante na formação e capacitação de profissionais. Muitas iniciativas de treinamento enfatizam o domínio de ferramentas específicas, negligenciando a compreensão de processos, fluxos de trabalho e responsabilidades em ambientes colaborativos. Essa lacuna educacional repercute diretamente na prática, gerando equipes proficientes em modelagem, mas incapazes de operar de forma integrada, com foco na interoperabilidade, no compartilhamento de responsabilidades e na resolução conjunta de problemas.

É importante reconhecer que existem experiências bem-sucedidas de colaboração em BIM, especialmente em contextos onde a adoção é acompanhada por mudanças contratuais, implementação de *Common Data Environments* (CDE – Ambiente Comum de Dados) e cultura organizacional voltada para a transparência. Modelos de entrega integrada, como o *Integrated Project Delivery* (IPD), demonstram que, sob certas condições, é possível alinhar tecnologia, processos, pessoas e cultura para alcançar resultados. No entanto, esses casos ainda representam exceções, frequentemente viabilizadas por estruturas organizacionais e jurídicas específicas, não replicáveis sem adaptações ao contexto brasileiro.

Este artigo se insere nesse debate com a intenção de compreender, a partir de uma abordagem qualitativa, quais barreiras culturais, organizacionais e educacionais comprometem a efetividade da colaboração mediada pelo BIM no Brasil. O objetivo é identificar padrões, lacunas e oportunidades para alinhar modelos a práticas realmente colaborativas, capazes de potencializar o uso estratégico do BIM como instrumento de gestão integrada. Ao discutir as falácias da colaboração BIM, evidencia-se um descompasso entre discurso e prática, sendo necessário propor caminhos para superá-lo. Argumenta-se que o pleno aproveitamento do BIM requer mais do que investimentos em tecnologia, demandando a revisão de estruturas contratuais, o desenvolvimento de competências interpessoais, a implementação de fluxos colaborativos padronizados e a adoção de modelos de aprendizado contínuo. Somente assim será possível transformar modelos digitais de alta precisão em instrumentos

efetivos de conexão entre equipes, promovendo resultados mais consistentes, sustentáveis e alinhados aos objetivos estratégicos dos projetos.

2. Desenvolvimento

2.1. BIM e Transformação Organizacional

O BIM é amplamente definido como um conjunto integrado de tecnologias, processos e políticas voltadas à criação, gestão e utilização de representações digitais de um empreendimento ao longo de seu ciclo de vida (Eastman *et al.*, 2011; Succar, 2009). De acordo com Eastman *et al.* (2011), o BIM se caracteriza pela integração de informações geométricas e não geométricas em um ambiente digital compartilhado, permitindo que múltiplos agentes acessem, atualizem e utilizem dados de forma coordenada. Já Succar (2009) propõe uma estrutura conceitual baseada em dimensões de maturidade, sendo ela tecnológica, processual e política, ressaltando que a implementação efetiva do BIM exige a convergência desses três eixos.

Embora percebido como uma inovação tecnológica, Sacks *et al.* (2018) destaca que BIM deve ser entendido, como um processo organizacional e que requer mudanças estruturais, culturais e contratuais para alcançar seus benefícios plenos. Neste contexto, existe um deslocamento do foco da simples adoção de ferramentas para a reconfiguração dos fluxos de trabalho, incentivando assim práticas colaborativas, transparência na gestão da informação e principalmente uma integração multidisciplinar efetiva durante as fases iniciais do projeto.

A aplicação prática do BIM enfrenta barreiras derivadas da persistência de fluxos lineares tradicionais na gestão de projetos. Melhado (1994) destaca que o processo tradicional de desenvolvimento de projetos é estruturado pelas seguintes etapas: a idealização do produto; a concepção inicial acompanhada da análise de viabilidade; a análise dos processos envolvidos; a formalização do produto; o detalhamento tanto do produto quanto do processo; o planejamento; a produção; a entrega do produto; e, por fim, a fase de operação e manutenção.

A NBR 16636-2:2017 estabelece o fluxo de desenvolvimento do projeto arquitetônico, estruturado em etapas progressivas e interdependentes que vão desde o levantamento de dados e a elaboração do programa de necessidades, passando pelo estudo preliminar, anteprojeto e projeto executivo, até a assistência técnica à execução e, quando aplicável, a entrega do as built. Cada fase possui objetivos e entregáveis específicos, sendo fundamental que a anterior esteja completa e consistente para viabilizar a seguinte. A norma enfatiza a necessidade de coordenação e compatibilização interdisciplinar, garantindo a integração entre disciplinas, a redução de conflitos e retrabalhos, e a entrega de documentação suficiente para a execução e operação da edificação.

Em ambos os casos, existe uma ordem cronológica e sequencial de projeto, onde a arquitetura inicia o processo, seguido pela estrutura e posteriormente pelos projetos complementares, permanecendo um fluxo linear, característico dos projetos tradicionais, onde as etapas são claramente definidas e sucedem-se de forma progressiva, com a conclusão de uma etapa como pré-requisito para iniciar a seguinte.

No contexto do BIM, esse modelo apresenta limitações, pois a metodologia BIM pressupõe processos iterativos, colaborativos e integrados desde as fases iniciais, com trocas de informação contínuas entre disciplinas e uso simultâneo de modelos para concepção, análise, compatibilização e gestão. Embora esse modelo seja eficaz para organizar responsabilidades e marcos contratuais, ele não reflete integralmente a lógica de trabalho colaborativa. No BIM, a informação flui em múltiplas direções e de forma dinâmica, o que exige maior sobreposição e interação entre fases, além da implementação de um CDE que permita revisões constantes, ajustes em tempo real e integração entre os diferentes agentes.

O modelo sequencial de entrega e contratação, característico da abordagem *Design-Bid-Build* (DBB), mantém as disciplinas compartimentadas e a tomada de decisão centralizada, dificultando o compartilhamento de informações em tempo real e a resolução integrada de problemas (Forgues e Koskela, 2009; Azhar, 2011). Esse descompasso entre a lógica linear e a natureza iterativa e

colaborativa do BIM compromete seu potencial de transformação, resultando em modelos digitais muito completos, porém subutilizados como instrumentos de coordenação e gestão integrada.

Diante disso, compreender o BIM como um vetor de transformação organizacional implica reconhecer que sua adoção bem-sucedida depende não apenas de investimentos em tecnologia, mas de mudanças nos paradigmas de gestão, nas estruturas de governança e nas práticas de interação entre agentes. Como defendem Kassem e Succar (2017), é a combinação de maturidade tecnológica, clareza processual e alinhamento cultural que determina o grau de efetividade do BIM na promoção de resultados colaborativos e sustentáveis.

2.2. Colaboração, Maturidade e Barreiras Culturais no BIM

A colaboração é um dos pilares centrais para a efetividade do BIM, sendo amplamente reconhecida como condição para maximizar a interoperabilidade e o valor agregado dos modelos digitais (Sacks *et al.*, 2018; Eastman *et al.*, 2011). No entanto, para alcançar um nível elevado de maturidade colaborativa requer mais do que a simples utilização de plataformas compartilhadas ou CDE. Esse conceito envolve a integração de processos, a comunicação bidirecional e a corresponsabilidade entre as partes, de forma a alinhar objetivos e reduzir conflitos ao longo do ciclo de vida do projeto (Kassem e Succar, 2017; Ghaffarianhoseini *et al.*, 2017).

Existem indicadores para mensurar essa maturidade incluem, entre outros, o grau de padronização dos fluxos de informação, a frequência e qualidade das interações multidisciplinares, a utilização de protocolos de interoperabilidade, o nível de confiança mútua entre os agentes e a capacidade de resolução conjunta de problemas (Sebastian, 2011; Mignone *et al.*, 2016). Modelos de referência, como o *BIM Maturity Matrix* (Succar, 2009) e o *Integrated Project Delivery Maturity Model* (Kent & Becerik-Gerber, 2010), demonstram que o avanço colaborativo depende de estágios progressivos de desenvolvimento que articulam competências técnicas (*hard skills*) e interpessoais (*soft skills*).

Contudo, a transição para fluxos colaborativos é frequentemente bloqueada por barreiras culturais enraizadas e modelos de aprendizado BIM no setor da construção. Essas barreiras incluem a resistência à mudança, a preservação de estruturas hierárquicas rígidas, a fragmentação disciplinar, a baixa confiança entre os stakeholders e a falta de incentivo institucional para práticas de cocriação (Miettinen & Paavola, 2014; Forgues & Koskela, 2009). Tais fatores perpetuam comportamentos típicos do modelo linear, mesmo em ambientes tecnicamente preparados para a colaboração.

Succar (2009; 2012) apresenta o *BIM Maturity Index* (BIMMI) como uma adaptação do modelo CMMI (*Capability Maturity Model Integration*), aplicado ao contexto da construção. Nesse modelo, a maturidade não é avaliada apenas pela presença de ferramentas BIM, mas pela qualidade, repetibilidade e grau de excelência com que as capacidades BIM são implementadas e sustentadas ao longo do tempo. A evolução se dá em estágios, desde a adoção inicial e descoordenada até a plena integração e interoperabilidade entre atores e sistemas.

A *BIM Maturity Matrix* amplia essa visão ao propor dimensões específicas para a análise, contemplando maturidade organizacional, maturidade de processo e maturidade em projeto. A NBR ISO 19650 reforça esses conceitos ao estabelecer que a gestão da informação em BIM deve estar ancorada em três pilares: planejamento prévio dos processos de informação, definição clara de responsabilidades e uso estruturado do CDE. Ela enfatiza que a maturidade colaborativa em projetos depende de contratos, acordos e protocolos que incentivem a transparência e a troca de dados desde as fases iniciais.

Segundo Succar (2012), capacidade (*BIM Capability*) refere-se ao conjunto mínimo de habilidades, recursos e condições necessárias para que uma organização ou equipe consiga executar uma determinada tarefa, entregar um serviço ou gerar um produto. Por outro lado, a maturidade (*BIM Maturity*) diz respeito ao grau de qualidade, repetibilidade, previsibilidade e consistência com que essa capacidade é aplicada ao longo do tempo. Ela é mensurada pelo *BIM Maturity Index*, que avalia não apenas a existência de recursos e processos, mas a eficiência, estabilidade e otimização com que estes são executados.

No contexto normativo, a NBR ISO 19650 reforça a importância da maturidade de processos colaborativos, ao estabelecer requisitos para gestão da informação ao longo do ciclo de vida do ativo construído, com ênfase em ambientes comuns de dados (CDE), planos de execução BIM (PEB/BEP) e fluxos padronizados de troca de informação. A norma não define um índice de maturidade, mas oferece parâmetros claros para avaliar a consistência dos processos, especialmente no que se refere à governança da informação e à interoperabilidade.

Aplicar esses modelos de maturidade BIM a projetos específicos com múltiplas organizações requer uma avaliação em três dimensões complementares: (i) maturidade organizacional (políticas internas, cultura de inovação, capacitação); (ii) maturidade do processo BIM (padronização de fluxos, gestão da informação, uso efetivo de modelos para análise e decisão); e (iii) maturidade colaborativa no projeto (integração entre diferentes empresas e disciplinas, coordenação via CDE, resolução de conflitos).

3. Método

Este artigo adota uma abordagem qualitativa e exploratória, estruturada a partir de revisão bibliográfica e análise de estudos de caso, com o objetivo de compreender como barreiras culturais, organizacionais e processuais comprometem a efetividade da colaboração em processos BIM. A pesquisa foi dividida em onze etapas complementares, conforme o diagrama apresentado na figura 1.

Figura 1 – Processo Metodológico. Fonte: Autoria própria, 2025.

A etapa inicial permitiu a definição das categorias analíticas que orientaram todo o processo de investigação: adoção formal do BIM; definição e execução de fluxos colaborativos; práticas de comunicação e coordenação; barreiras organizacionais e culturais; e compreensão dos processos colaborativos em termos de competências técnicas e interpessoais.

A pesquisa envolveu a análise de dois empreendimentos brasileiros que adotaram BIM em fases do ciclo de projeto. O primeiro estudo de caso refere-se a um projeto público institucional, com uma equipe de aproximadamente 100 profissionais e foco no desenvolvimento de projeto executivo. O segundo estudo de caso corresponde a um processo de projeto de um edifício vertical multifuncional de caráter privado, com aproximadamente 40 profissionais diretamente envolvidos no processo.

Para a análise desses casos, foi desenvolvido e aplicado um procedimento de diagnóstico com um conjunto de checklist de maturidade de processo de projeto BIM, adaptado de modelos consolidados na literatura e em guias de implementação BIM, visando avaliar o grau de integração, comunicação e alinhamento entre os agentes envolvidos. O instrumento considerou critérios como gestão de informações, uso compartilhado de modelos, práticas de coordenação e integração interdisciplinar. Nesse diagnóstico a intenção foi entender o nível de maturidade do processo, não entrando ao fundo na maturidade das organizações envolvidas no processo.

Foram examinados os PEBs apresentados pelo contratante e pelas equipes de projeto, identificando os usos previstos para os modelos, as responsabilidades atribuídas e as diretrizes de coordenação. Essa análise buscou compreender a clareza, objetividade e aplicabilidade das definições iniciais, bem como possíveis desalinhamentos entre o planejado e o executado. Procedeu-se ao mapeamento das etapas do processo de projeto, correlacionando-as com os respectivos entregáveis previstos nos PEBs e documentos contratuais.

Além da aplicação do checklist, a pesquisa incorporou o uso de técnicas de Inteligência Artificial (IA) para apoiar a interpretação dos Planos de Execução BIM (PEBs) e documentos associados ao processo. A IA foi utilizada para processar automaticamente os documentos, identificando termos-chave, usos do modelo, papéis e responsabilidades atribuídos, bem como padrões de padronização estabelecidos em cada projeto. Essa etapa buscou reduzir a subjetividade da leitura manual, ampliar a rastreabilidade das informações e assegurar maior consistência na verificação de como os PEBs eram compreendidos e aplicados pelas equipes. Além disso, foi possível cruzar dados dos PEBs com outros artefatos metodológicos, como relatórios de coordenação e fluxos de trabalho, com o objetivo de fortalecer as análises e permitindo comparações entre os dois casos estudados.

De forma integrada, a investigação contemplou a verificação dos fluxos de trabalho estabelecidos para o desenvolvimento e coordenação dos modelos, abrangendo o sequenciamento de tarefas, trocas de arquivos, métodos de compatibilização e prazos para revisões, com o objetivo de identificar gargalos, retrabalhos e inconsistências prejudiciais à colaboração. Foi também realizada a análise da estrutura organizacional da equipe de projetos e, quando disponível, da matriz de responsabilidades, a fim de mapear hierarquias, canais de comunicação, funções e possíveis sobreposições ou lacunas na distribuição de atribuições. Complementarmente, foram examinados os relatórios de coordenação e compatibilização produzidos ao longo do processo, observando-se a recorrência de conflitos, o tempo de resposta, a clareza na documentação e a eficácia das soluções adotadas, cruzando-se esses dados com as percepções obtidas no acompanhamento das reuniões de coordenação. Nessas reuniões, registraram-se problemas, boas práticas e aspectos como capacidade de resolução de conflitos, clareza comunicacional, comprometimento dos agentes e aderência aos fluxos definidos.

Por fim, procedeu-se à verificação dos documentos e modelos finais, avaliando sua conformidade com os requisitos estabelecidos nos PEBs, no checklist de maturidade e nas etapas de projeto, de modo a identificar lacunas, desvios e oportunidades de aprimoramento do processo colaborativo. Ressalta-se que, por questões de integridade das informações e proteção dos processos analisados, as empresas e equipes envolvidas não serão identificadas.

4. Resultados

4.1. Aplicação do Checklist de Maturidade do Processo de Projeto BIM

A aplicação do checklist permitiu avaliar de forma estruturada o grau de organização, capacidade técnica, integração e cultura colaborativa das equipes nos dois casos analisados. Os artefatos criados, assim como os sistemas de pontuação foram baseados na matriz de Maturidade BIM proposta por Succar (2012), e em *frameworks* como o *UK BIM Alliance Assessment e NBIMS Capability Stages*, em todos os casos adaptando os parâmetros e categorias necessárias para a verificação de processos em um projeto específico.

A tabela 1, apresenta os resultados parciais da aplicação do checklist nos dois estudos de caso, o sistema de pontuação foi estruturado para atribuir notas de 0 a 4 a cada critério do checklist, representando o grau de maturidade do processo: 0 = inexistente, 1 = inicial, 2 = parcial, 3 = consolidado e 4 = avançado/integrado. Para cada categoria, calcula-se a média das notas dos seus critérios e aplica-se o peso correspondente (entre 10% e 15%, dependendo da relevância da dimensão). A soma ponderada de todas as categorias gera a pontuação final de maturidade, que varia de 0 a 4 e permite classificar o projeto em cinco níveis: Inicial (0,00–1,49), Emergente (1,50–2,49), Consolidado (2,50–3,24), Avançado (3,25–3,74) e Integrado (3,75–4,00). Esse sistema sintetiza a avaliação, permitindo comparar diferentes projetos ou equipes em termos de maturidade colaborativa em BIM dentro de um projeto.

Tabela 1 – Checklist de maturidade do processo de projeto BIM.

CHECKLIST DE MATURIDADE DO PROCESSO DE PROJETO BIM				
CATEGORIA	CRITÉRIO	PESO	NOTA - ESTUDO DE CASO 01	NOTA - ESTUDO DE CASO 02
PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO	Existência de PEB (Plano de Execução BIM) definido antes da assinatura do contrato	15%	2	1
	Os Usos do modelo são definidos no PEB (Plano de Execução BIM) antes da contratação		3	1
	O PEB é compreendido por todos os membros da equipe.		2	1
	Os Usos BIM são revisados e validados com todos os agentes antes do início do projeto		2	2
	Há definição clara de papéis e responsabilidades para cada uso BIM		2	2
	Existe estrutura padrão de codificação e nomeação de arquivos adotada por todas as disciplinas		3	3
	A equipe possui treinamento prévio em ferramentas e processos BIM		2	0
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL			EMERGENTE	EMERGENTE
CAPACIDADES TÉCNICAS DA EQUIPE	Equipe domina as ferramentas BIM necessárias para seus usos	15%	2	3
	Equipe treinada nos padrões e protocolos do projeto		2	2
	Competências em interoperabilidade (exportação/importação de IFC, dados estruturados)		2	2
	Habilidade em aplicar normas e classificações		1	2
	Capacidade de inserir e atualizar dados não-geométricos no modelo		2	2
	Coordenador BIM designado com autoridade para decisões		3	2
	Experiência prévia em projetos BIM similares		2	3
	Controle e verificação de qualidade (QA/QC) estabelecido		1	3
	Ferramentas e plataformas CDE (Common Data Environment) utilizadas de forma sistemática		2	3
	Capacidade de gerir conflitos e alinhar disciplinas		2	3
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL			CONSOLIDADO	INTEGRADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PROJETO	Definição clara de papéis e responsabilidades BIM	10%	2	3
	Nomeação formal de BIM Manager, BIM Coordinator e Modeladores		3	3
	Fluxos de comunicação documentados e seguidos		2	2
	Protocolos de revisão e aprovação estabelecidos		2	2
	Inclusão de cláusulas contratuais específicas para BIM		3	1
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL			INICIAL	INICIAL
PRODUÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE MODELOS	Todos os modelos seguem padrões de modelagem acordados	15%	1	1
	Há checklists internos de verificação de qualidade antes da troca de modelos.		2	2
	Os modelos entregues incluem informações paramétricas completas para cada uso previsto		2	2
	Há consistência geométrica e de dados entre diferentes disciplinas.		2	2
	Usos realmente aplicados conforme o planejamento		1	2
	Usos monitorados e ajustados ao longo das fases do projeto		2	2
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL			EMERGENTE	EMERGENTE
COLABORAÇÃO E INTEGRAÇÃO	Há um CDE (Common Data Environment) centralizado e acessível a todos.	15%	2	3
	O fluxo de trabalho no CDE segue procedimentos claros para envio, revisão e aprovação.		1	3
	As revisões de modelo ocorrem em reuniões colaborativas regulares com todos os envolvidos.		3	3
	Existe histórico de revisões e rastreabilidade das alterações feitas nos modelos.		2	3
	Ferramentas de coordenação BIM são usadas de forma integrada por todos.		1	2
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL			INICIAL	EMERGENTE
COMUNICAÇÃO E FEEDBACK	As decisões de projeto são registradas em atas ou relatórios visuais dentro do CDE.	10%	1	2
	Há canais de comunicação claros para solicitações e resolução de conflitos.		1	2
	O feedback é fornecido de forma proativa (Just-in-Time) e não apenas de forma reativa.		1	1
	A comunicação entre equipes é multidirecional (não apenas via coordenador).		3	1
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL			INICIAL	INICIAL
USO ESTRATÉGICO E INTEGRAÇÃO DE DADOS	O modelo é usado além da visualização , incluindo orçamentação, simulação energética, planejamento	10%	3	3
	Há integração de dados entre o modelo e sistemas externos (ERP, softwares de análise, etc.).		2	2
	O modelo final é federado e contém todas as disciplinas integradas.		3	3
	Há métricas para avaliar desempenho ambiental e construtivo a partir do modelo.		2	1
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL			INICIAL	INICIAL
CULTURA ORGANIZACIONAL E CAPACITAÇÃO CONTÍNUA	A empresa possui políticas internas de incentivo à colaboração e inovação.	10%	2	1
	Há treinamentos periódicos para atualização técnica e de processos colaborativos.		1	1
	A liderança estimula a coerência e a transparência entre equipes.		2	1
	A avaliação de desempenho inclui indicadores de colaboração e não apenas técnicos.		0	0
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL			INICIAL	INICIAL
CLASSIFICAÇÃO FINAL			EMERGENTE	EMERGENTE

Fonte: Autoria própria, 2025.

A aplicação do checklist nos dois casos analisados revelou que, embora ambos possuam práticas estruturadas em alguns aspectos, o nível de maturidade ainda se encontra em patamares intermediários, com avanços pontuais e fragilidades recorrentes. Na preparação e organização, observou-se que os PEBs foram definidos previamente, mas o entendimento integral por parte das equipes apresentou diferenças: no primeiro caso, houve maior alinhamento em torno da padronização e codificação dos arquivos, enquanto no segundo foram evidenciadas lacunas de

assimilação das diretrizes do PEB. Esse contraste também se refletiu na produção e padronização dos modelos, em que o primeiro caso apresentou maior consistência na aplicação real dos usos planejados, ao passo que o segundo mostrou entregas paramétricas incompletas.

No que diz respeito às capacidades técnicas da equipe, ambos os casos contaram com profissionais experientes, mas com desempenhos distintos: enquanto o Estudo de Caso 1 ainda enfrentava limitações em interoperabilidade e controle de qualidade, o Estudo de Caso 2 demonstrou maior domínio desses processos, com uso mais eficiente do ambiente comum de dados e maior atenção à inserção de informações não geométricas. Em termos de colaboração e integração, também houve diferenças significativas, já que no segundo caso as reuniões colaborativas ocorreram de forma mais regular e a rastreabilidade das alterações foi melhor documentada, contrastando com o caráter mais fragmentado do primeiro caso. Apesar disso, em ambos os contextos a comunicação mostrou fragilidades, permanecendo em um nível inicial, marcada por feedbacks predominantemente reativos e ausência de canais estruturados para retroalimentação contínua, além da dificuldade da equipe em lidar com processos realmente colaborativos.

Por fim, tanto no uso estratégico do modelo quanto na cultura organizacional, identificaram-se limitações relevantes. Nos dois casos o modelo foi utilizado além da visualização, incorporando funções como planejamento e compatibilização, mas sem alcançar integração plena com sistemas externos ou métricas de desempenho mais avançadas. Já no campo cultural, ambos apresentaram práticas ainda incipientes: políticas de incentivo à colaboração e inovação foram pontuais e os treinamentos ocorreram de forma isolada, sem configurar uma estratégia de capacitação contínua dentro do projeto. Assim, embora o Estudo de Caso 1 tenha se mostrado mais robusto em organização e padronização, e o Estudo de Caso 2 tenha se destacado em integração e capacidade técnica, ambos ainda revelam a necessidade de avanços consistentes em comunicação, cultura organizacional e consolidação de processos para alcançar níveis mais elevados de maturidade colaborativa em BIM.

4.2. As barreiras nos processos colaborativos

As barreiras observadas na adoção do BIM em processos colaborativos revelam a permanência de práticas tradicionais que comprometem a efetividade da metodologia. Entre as principais limitações destacam-se a ausência de padronização de fluxos colaborativos, que dificulta a troca estruturada de informações entre disciplinas; a centralização decisória, que mantém a lógica hierárquica e reduz a autonomia dos agentes para agir de maneira integrada; e a baixa interoperabilidade interpessoal, evidenciada pela carência de competências relacionais e comunicacionais necessárias para sustentar a cooperação efetiva em ambientes digitais. Esses entraves demonstram que, mesmo diante da sofisticação tecnológica dos modelos, o desempenho coletivo ainda é limitado por fatores culturais e organizacionais que reproduzem fragmentações históricas no setor da construção.

A figura 2 e 3 apresentam o fluxograma de atores envolvidos no processo, assim como a estrutura hierárquica de coordenação do fluxo de trabalho BIM em ambos os estudos de caso. As funções definem diretrizes, garantindo o alinhamento entre a gestão e a operação de Projeto BIM, retratando a governança colaborativa do projeto, e como as equipes se conectam via CDE.

Os fluxogramas desenvolvidos baseados no PEB e na análise dos fluxos de trabalho evidenciam a existência de uma hierarquia bem definida, observando-se a centralidade do CDE como ponto de convergência das informações, local que conecta os coordenadores do projeto, as equipes de verificação e os projetistas.

Embora o arranjo represente um esforço na padronização e organização dos processos, a lógica hierarquizada e por muitas vezes compartimentada reforçam as práticas lineares. Os fluxogramas revelam avanços, como no Estudo de Caso 01 a institucionalização de uma equipe de auditoria, e equipes estruturadas de compatibilização e coordenação de projetos, mas ao analisar o processo verifica-se que a comunicação segue predominantemente verticalizada, o que restringe a agilidade das trocas, comprometendo a colaboração.

Quando correlacionamos esses processos aos princípios dos processos estabelecidos do *Integrated Project Delivery* (IPD), percebe-se que a estrutura representada nos fluxogramas ainda não atinge a maturidade necessária para a plena colaboração. Considerando que no IPD, coordenadores,

projetistas, contratantes compartilham riscos, responsabilidades e ganhos desde o início das etapas, operando de forma simultânea e não em camadas verticalizadas. Neste contexto, mesmo com processos BIM estruturados ainda se percebe pelos fluxogramas um descompasso entre a prática e o modelo integrado, ficando evidente a necessidade de reestruturação de contratos e o incentivo a coautoria de projetos e processos.

Figura 2 – Fluxograma organizacional BIM – Estudo de Caso 01. Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 3 – Fluxograma organizacional BIM – Estudo de Caso 02. Fonte: Autoria própria, 2025.

Tanto o checklist de maturidade, como a análise da hierarquia de processos, ferramentas e pessoas evidencia que a colaboração permanece em um patamar intermediário, existe a capacidade técnica (as equipes dominam os softwares), existem padronização, mas muitos ainda utilizam o CDE como um repositório de arquivos. Em alguns casos isso ficou evidente pelo tipo de estrutura da plataforma do CDE utilizado, como no Estudo de Caso 01 em que o ferramental não propiciou real integração, e a instabilidade do sistema fez com que muitos projetistas criassem uma barreira atitudinal aos processos adotados. Diante disso, não se atinge maturidade organizacional necessária para garantir reutilização, confiança mútua entre as equipes e um processo de coautoria.

Por fim, a análise indica que a superação dessas barreiras não depende apenas da adoção de ferramentas, mas de uma mudança profunda na formação e educação em tecnologias digitais. É necessário preparar profissionais não apenas para operar softwares e plataformas, mas também para desenvolver soft skills, como comunicação, empatia, negociação e cooperação interdisciplinar. O modelo mental colaborativo deve ser cultivado desde a formação acadêmica, complementado por treinamentos contínuos no ambiente de trabalho. Isso implica em reestruturar currículos, estimular práticas pedagógicas interdisciplinares e valorizar competências socioemocionais tanto quanto as técnicas. Somente com equipes capazes de integrar habilidades digitais e relacionais será possível transformar os modelos inteligentes em instrumentos efetivos de resiliência, prevenção e gestão colaborativa frente aos desafios impostos pelas mudanças climáticas.

5. Discussões

A análise desenvolvida mostra que o BIM no Brasil ainda enfrenta um descompasso significativo entre o potencial técnico dos modelos digitais e as práticas organizacionais e culturais vigentes. Embora as ferramentas tenham atingido alto nível de sofisticação em termos de interoperabilidade, automação e precisão na representação de elementos construtivos, as equipes de projeto continuam reproduzindo dinâmicas tradicionais, fragmentadas e pouco colaborativas.

Os estudos de caso demonstraram que, mesmo quando existem Planos de Execução BIM (PEBs) estruturados e ferramentas tecnológicas disponíveis, a ausência de padronização dos fluxos de informação, a centralização decisória e a carência de competências interpessoais comprometem a efetividade do trabalho conjunto. O resultado é um cenário em que modelos digitais de grande riqueza informacional não se convertem plenamente em processos de gestão integrada e em decisões mais ágeis e consistentes.

A aplicação do checklist de maturidade evidenciou que, embora haja avanços significativos no uso do BIM, persistem limitações organizacionais, culturais e de modelo de aprendizado que comprometem sua efetividade como instrumento de colaboração interdisciplinar. Os dois estudos de caso analisados mostraram resultados intermediários, revelando que a presença de planos, padrões e ferramentas não garante, por si só, a consolidação de práticas colaborativas. A ausência de padronização de fluxos, a centralização decisória e a baixa interoperabilidade interpessoal permanecem como barreiras críticas, reforçando a distância entre o potencial técnico da modelagem e a realidade operacional dos projetos.

Nesse contexto, as tecnologias digitais emergentes apresentam-se como vetores estratégicos de transformação. A Inteligência Artificial pode automatizar verificações e reduzir falhas. Quando incorporadas de maneira sistêmica, essas tecnologias não apenas complementam o BIM, mas o reposicionam como ferramenta de resiliência, prevenção e gestão sustentável diante dos desafios contemporâneos.

Contudo, a superação das barreiras identificadas não será alcançada apenas pela adoção tecnológica. Ela depende de uma mudança estrutural no modelo mental das equipes e das organizações. Isso exige investir em formação digital integrada ao desenvolvimento de *soft skills*, além de reconfigurar contratos, responsabilidades e incentivos institucionais. Somente ao alinhar tecnologia, cultura organizacional e competências humanas será possível transformar o BIM em um verdadeiro instrumento de colaboração, capaz de articular inovação digital e compromisso de sustentabilidade no setor da construção.

Nesse sentido, a aplicação de processos de *Integrated Project Delivery* (IPD) pode representar um caminho estratégico no Brasil, sobretudo em projetos públicos e privados de grande porte. Modelos como os contratos multiparte, já experimentados em iniciativas hospitalares e de infraestrutura, permitem alinhar riscos e recompensas entre todos os participantes, estimulando a transparência e a corresponsabilidade. Ambientes Comuns de Dados (CDE) integrados ao IPD possibilitam revisões simultâneas, maior rastreabilidade das informações e redução de retrabalhos. Em um cenário brasileiro marcado pela fragmentação disciplinar e pela rigidez contratual, a adoção de IPD exige adaptações legais e institucionais, mas oferece o potencial de transformar o BIM em um verdadeiro instrumento de integração, garantindo não apenas modelos digitais precisos, mas processos colaborativos sólidos, ágeis e sustentáveis.

Enfrentar a falta de colaboração exige processos integrados, como os contratos colaborativos, a padronização dos processos, a transformação do modelo de aprendizado em BIM, reforçando a importância do desenvolvimento de competências que devem ir além das técnicas. Neste contexto, o diagnóstico de maturidade de processos e projetos permitem compreender a capacidade das equipes de operarem em fluxos colaborativos consistentes. Ao avaliar o nível de organização, integração, comunicação e cultura de cada grupo, é possível identificar as lacunas e os principais problemas, além de mapear as fragilidades organizacionais.

A partir do mapeamento das forças e fragilidades das equipes, é possível direcionar treinamentos, ajuste de protocolos, revisar os contratos, além de possibilitar a implementação de práticas de gestão

mais transparentes. Resolver o cenário efetivo da colaboração em BIM exige superar a fragmentação dos processos por meio de governança estruturada e o desenho de modelos colaborativos integrados.

Referências

Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2017). NBR 16636-2: Elaboração e desenvolvimento de projetos de edificações – Parte 2: Projeto arquitetônico. ABNT.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2020). NBR ISO 19650: Organização e digitalização de informações sobre edificações e obras de engenharia civil, incluindo modelagem de informações da construção – Gestão da informação por meio da modelagem de informações da construção. ABNT.

Azhar, S. (2011). Building Information Modeling (BIM): Trends, benefits, risks, and challenges for the AEC industry. *Leadership and Management in Engineering*, 11(3), 241–252. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)LM.1943-5630.0000127](https://doi.org/10.1061/(ASCE)LM.1943-5630.0000127)

Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2011). *BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers, and contractors* (2nd ed.). Wiley.

Forgues, D., & Koskela, L. (2009). The influence of a collaborative procurement approach using integrated design in construction on project performance. *Canadian Journal of Civil Engineering*, 36(6), 1115–1126. <https://doi.org/10.1139/L09-056>

Ghaffarianhoseini, A., Tookey, J., Ghaffarianhoseini, A., Naismith, N., Azhar, S., Efimova, O., & Raahemifar, K. (2017). Building Information Modelling (BIM) uptake: Clear benefits, understanding its implementation, risks and challenges. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 75, 1046–1053. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.083>

Kassem, M., & Succar, B. (2017). Macro-BIM adoption: Comparative market analysis. *Automation in Construction*, 81, 286–299. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.04.005>

Kent, D. C., & Becerik-Gerber, B. (2010). Understanding construction industry experience and attitudes toward integrated project delivery. *Journal of Construction Engineering and Management*, 136(8), 815–825. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)CO.1943-7862.0000188](https://doi.org/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000188)

Melhado, S. B. (1994). *Qualidade de projeto na construção de edifícios: aplicação ao caso das empresas de incorporação e construção* [Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo]. Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.

Miettinen, R., & Paavola, S. (2014). Beyond the BIM utopia: Approaches to the development and implementation of Building Information Modeling. *Automation in Construction*, 43, 84–91. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2014.03.009>

Mignone, G., Hosseini, M. R., Chileshe, N., & Arashpour, M. (2016). Enhancing collaboration in BIM-based construction networks through organisational discontinuity theory: A case study of the new Royal Adelaide Hospital. *Architectural Engineering and Design Management*, 12(5), 333–352. <https://doi.org/10.1080/17452007.2016.1169985>

Sacks, R., Eastman, C., Lee, G., & Teicholz, P. (2018). *BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers, and contractors* (3rd ed.). Wiley.

Sebastian, R. (2011). Changing roles of the clients, architects and contractors through BIM. *Engineering, Construction and Architectural Management*, 18(2), 176–187. <https://doi.org/10.1108/09699981111111148>

Succar, B. (2009). Building information modelling framework: A research and delivery foundation for industry stakeholders. *Automation in Construction*, 18(3), 357–375. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2008.10.003>

Succar, B. (2010). Building information modelling maturity matrix. In W. Tizani (Ed.), *Proceedings of the International Conference on Computing in Civil and Building Engineering* (pp. 65–82). Nottingham University Press.

Succar, B. (2012). *Building information modeling maturity matrix: Handbook*. BIM ThinkSpace. <http://www.bimthinkspace.com>.